

TA'LIM OLISHGA QARATILGAN E'TIBOR VA TA'LIM OLISH HUQUQI**Sotvoldiyev Ma'rufjon Maxmudjon o'g'li****Andijon davlat pedagogika instituti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467572>**

Madaniy-ma'naviy rivojlanishning eng muhim poydevori-ta'lim tizimidir. Chunki zamon talablariga javob bera oladigan, ilg'or fan texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan qadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo'lmaydi. Shu xususda gap ketar ekan, avvalo, Birinchi Prezidentimizning “Ta'lim to'g'risida”gi qonunni qabul qilishi, ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilganlikning yorqin misolidir. Ushbu qonun 1992-yil 2-iyulda qabul qilindi. Bu dasturamal hujjatda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari, ta'lim tizimi, uning boshqaruv tarkibi, pedagog xodimlarning burch va mas'uliyatlari aniq belgilab berildi. 1992-yildagi qonunga muvofiq umumiy ta'lim quyidagi bosqichlar bo'yicha amalga oshirila boshladi.

I bosqich-boshlang'ich ta'lim(1-4-sinf);

II bosqich-asosiy maktab (4-9-sinf);

III bosqich-yuqori o'rta ta'lim (10-11-sinf);

Mustaqillikning dastlabki yillarida zamonaviy ixtisosliklar bo'yicha davlat universitet va institutlarni tashkil qilishning asosiy yo'nalishini qo'ydi. 1992-yil dastlab respublikamizning 6ta oliy ta'lim muassasasida test sinovi asosida o'qishga qabul qilish tajribadan o'tkazilgan edi. 1993-yil esa 46ta oliy ta'lim muassasalarining 19tasida tajriba tariqasida test sinovlari o'tkazildi. 1994-yildan boshlab respublikamizning barcha hududida faoliyat yuritib kelayotgan oliy ta'lim muassasalardan test sinovi orqali qabul qilish joriy etildi hamda, Davlat test Markazi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim darajasi bo'yicha dunyoning rivojlangan mamalatlari qatoriga chiqdi. Yoshlarni jahon fani va bilimlari xazinasidan bahramand qilishga e'tibor berilmoqda. Respublika o'quv yutlarining chet ellardagi o'quv markazlari bilan aloqalari ancha mustahkamlandi. Chet ellik o'quvchilar va mutaxassislarni xorijiy tilda mashg'ulot olib borish uchun taklif qilish, shuningdek, chet el o'quv va ilmiy markazlarida xodimlarning malaka oshirishi va talabalarning o'qishi kengayib bormoqda. Ayni vaqtda jahonning ko'plab mamlakatlaridan kelgan xorijiy fuqarolar O'zbekistonda ta'lim olishmoqda.

Ta'lim olishning kafolati esa, albatta, davlatimizning Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida belgilab, mustahkam qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida uzluksiz ta'lim olish, maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, bepul umumiy o'rta ta'lim va ta'lim tashkilotlarida alohida ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'millashni qonunlarda mustahkamlab qo'yildi.

Yoshlarning ta'lim olishi huquqi, nafaqat, bizning yurtimiz qonunlarida balki, butun jahonda ham ta'minlanmoqda. 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasida ham ta'lim tizimiga qaratilgan e'tibor ahamiyatga molikdir. Ushbu deklaratsiyaning 26-moddasida ham ta'lim olish huquqi nazarda tutilgan. Bu moddada har bir inson ta'lim olish huquqiga egaligi, ta'lim olishda hech bo'lmaganda boshlang'ich va umumiy o'rta ta'lim tekin bo'lishi, boshlang'ich ta'lim majburiy bo'lishi, texnik va hunar talimi hammaning qurbi yetadigan darajada bo'lishi, oliy ta'lim esa har kimning qobiliyatiga asosan hamma uchun yetarli imkoniyat doirasida bo'lmog'i kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Ta'lim inson shaxsini to'la barkamol qilishga va inson huquqlari hamda asosiy erkinliklariga nisbatan

hurmatni kuchaytirish, ta’lim barcha xalqlar, irqiy va diniy guruhlar o’rtasida bir-birini tushunish, xayrixohlik va do’stlikka ximat qilishi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikni saqlash borasidagi faoliyatiga yordam berish, kichik yoshdagi bolalari uchun ot-onalar ta’lim turini tanlashda imtiyozli huquqqa egaligi kabi jumlar ush deklaratsiyaning ta’lim tizimiga qaratilgan e’tiboridan dalolat beradi.

Oliy ta’limni shakllantirish va rivojlantirishga doir yurtimida keng ko’lamda islohotlar amalga oshirildi. 2017-yilning 16-noyabrda Prezidentimizning “Respublika oliy ta’lim muassasalari bakalavriatiga kirish test sinovlarini o’tkazish tartibini takomillashtirish to’g’risida”gi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq 2018-2019-o’quv yilidan boshlab alohida iqtidor talab etiladigan madaniyat, san’at, dizayn, tasviriy va amaliy san’at, musiqiy ta’lim, sport va jismoniy tarbiya sohasidagi ta’lim yo’nalishlarida test sinovlari o’tkazilmaydi. Shu jumladan, oliy ta’limdan keying ta’limni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar keng ko’lamda amalga oshirildi. 2012-yilga qadar aspirantura (3yil)dan va doktorantura (3yil)dan iborat bo’lib, 2012-2017-yillarda bir bosqichli doktorantura faoliyat olib bordi. Xorijiy mamlakatlarning xalqaro amaliyotini o’rgangan holda 2017-yilning 1-iyulidan boshlab oliy o’quv yurtidan keying ta’limning ikki pog’onaligi tizimi joriy etildi. Birinchisi- dissertatsiya himoya qilish va tegishli fan tarmog’I bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini nazarda tutuvchi tayanch doktorantura va ikkinchisi- dissertatsiya himoya qilish va tegishli fan tarmog’I bo’yicha fan doktori ilmiy darajasini berishni nazarda tutuvchi doktorantura tizimidir.

Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev “Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellectual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” degan edi.